

Un nouvel hybride intergénérique de Roumanie × *Pseudorhiza nieschalkii* (Senghas) P. F. Hunt nothosubsp. *sicolorum* H. Kertész & N. Anghelescu, 2020

Nora Eugenia D. G. ANGHELESCU^{1*}, Hajnalka KERTÉSZ², Nicoleta CONSTANTIN³,
Alexandra SIMON-GRUIȚA³, Georgiana DUȚĂ CORNESCU³, Maria D. POJOGA³,
Mihaela I. GEORGESCU¹, Sorina A. PETRA¹ & Florin TOMA¹

(les photographies sont de l'auteur, sauf mention contraire. Traduction D. LAFARGE)

ANGHELESCU N.E.D.G., KERTÉSZ H., CONSTANTIN N., SIMON-GRUIȚA A., DUȚĂ CORNESCU G., POJOGA M.D.,
GEORGESCU M.J., PETRA S.A., TOMA F., 2021. – New intergeneric orchid hybrid found in Romania
× *Pseudorhiza nieschalkii* (Senghas) P. F. Hunt nothosubsp. *sicolorum* H. Kertész & N. Anghelescu, 2020
L'Orchidophile 230 : 229-238.

Vous aviez découvert Nora de ANGELLI à l'occasion de la présentation de son magnifique livre sur les orchidées de Roumanie dans le numéro de juin cette année. Voici un travail très intéressant qui décrit un nouvel hybride naturel entre deux espèces relativement peu communes et qui, de plus, poussent rarement dans les mêmes zones et n'ont donc que de rares occasions de donner des hybrides. Voici donc le résultat d'une découverte qui doit certes un peu à la chance, mais également beaucoup à un minutieux travail d'étude.

Résumé. – Nous décrivons la première occurrence naturelle de l'hybride intergénérique/bigénérique, qui se produit naturellement entre deux sous-espèces appartenant à des genres différents, *Dactylorhiza fuchsii* subsp. *sooana* (genre *Dactylorhiza*) et *Pseudorchis albida* subsp. *tricuspis* (genre *Pseudorchis*), comme ×*Pseudorhiza nieschalkii* (Senghas) P. F. Hunt nothosubsp. *sicolorum* H. Kertész & N. Anghelescu, 2020. L'hybride a été trouvé et photographié numériquement pour la première fois au sein de *Terra Sicolorum*, dans l'une des zones protégées Natura 2000, connue sous le nom de Harghita Mădăraș, ROSCI00090. Après une analyse morphométrique détaillée utilisant des caractères morphologiques et des analyses caryologiques moléculaires, nous avons identifié ce spécimen unique comme un hybride intergénérique (bigénérique), nouveau pour la science.

Mots-clés. – Roumanie ; hybride naturel ; nouveau taxon ; *Dactylorhiza* ; *Pseudorchis*.

Abstract. – We describe the first reported intergeneric/bigeneric hybrid, which naturally occurs between two subspecies belonging to different genera, *Dactylorhiza fuchsii* subsp. *sooana* (genus *Dactylorhiza*) and *Pseudorchis albida* subsp. *tricuspis* (genus *Pseudorchis*), as ×*Pseudorhiza nieschalkii* (Senghas) P. F. Hunt nothosubsp. *sicolorum* H. Kertész & N. Anghelescu, 2020. The hybrid was found and digitally photographed for the first time within *Terra Sicolorum*, in one of the Natura 2000 protected areas, known as Harghita Mădăraș, ROSCI00090. Following detailed morphometric analysis using morphological characters and molecular karyological analyses, we identified this unique specimen as an intergeneric (bigeneric) hybrid, new to science.

Keywords. – Romania; Natural hybrid; New taxon; *Dactylorhiza*; *Pseudorchis*.

Nous documentons la première occurrence naturelle signalée d'un hybride intergénérique entre la sous-espèce rare *Dactylorhiza fuchsii* subsp. *sooana* et l'espèce alpine *Pseudorchis albida* subsp. *tricuspis*, les seuls taxons présents à proximité de l'hybride. Cet allopoloïde non décrit auparavant, nommé ×*Pseudorhiza nieschalkii* (Senghas) P.F. Hunt nothosubsp. *sicolorum* H. Kertész & N. Anghelescu, a été découvert par le biologiste Hajnalka KERTÉSZ, le 30 juin 2020 à 8h39'19" lors d'une excursion. La constitution génétique révélée par le caryotype de l'hybride confirme que ses parents sont les diploïdes *Dactylorhiza fuch-*

sii subsp. *sooana* et *Pseudorchis albida* subsp. *tricuspis*, le génome diploïde (alloploïde) de l'hybride comptant $2n = 40$ chromosomes.

L'hybride a été trouvé dans l'une des landes les plus fascinantes de la *Tierra Siculorum*, l'une des zones protégées Natura 2000 connue sous le nom de *Harghita-Mădăraș*, réputée pour sa riche orchidoflore. Ces dernières années, nos études ont permis de rencontrer plusieurs espèces d'orchidées, généralement en nombre important, telles que *Dactylorhiza maculata* (L.) Soó, *Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó, *Platanthera bifolia* (L.) Rich., *Dactylorhiza cordigera* subsp. *siculorum* (Soó) Soó, *Gymnadenia frivaldii* Hampe ex Griseb., *Pseudorchis albida* (L.) Á. Löve & D. Löve (ANGHELESCU *et al.*, 2021), *Pseudorchis albida* subsp. *tricuspis* (Beck) E. Klein, *Dactylorhiza fuchsii* subsp. *psychrophila* (Schltr.) Holub, *Dactylorhiza traunsteineri* (Saut. ex Rchb.) Soó subsp. *carpatica* Batoušek & Kreutz et la plus rare *Dactylorhiza fuchsii* subsp. *sooana* (Borsos) Borsos, toutes incluses dans nos études.

Les possibilités que cet événement d'hybridation particulier se produise sont extrêmement limitées, car les parents putatifs *Dactylorhiza fuchsii* subsp. *sooana* et *Pseudorchis albida* subsp. *tricuspis* sont plutôt rares et ont des préférences d'habitat et des distributions géographiques contrastées. À ce jour, la lande de *Harghita-Mădăraș* est le seul endroit où les deux sous-espèces sont connues pour être présentes en populations sympatriques importantes.

×*Pseudorchis nieschalkii* nothosubsp. *siculorum* est le premier hybride intergénérique entre *Dact. fuchsii* subsp. *sooana* et *Pseu. albida* subsp. *tricuspis*, jamais mentionné dans la littérature. Par conséquent, nous considérons que cet hybride est nouveau pour la science (*nothosubsp. nov.*) et constitue ainsi une nouvelle addition à la flore d'orchidée roumaine et mondiale.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

La collecte de fragments de racines *in situ* a été autorisée par l'Agencia Națională pentru Ariei Naturale Protejate Serviciul Teritorial Harghita (Agence nationale pour les zones naturelles protégées, Service Territorial Harghita), permission numéro 724/ST.HR./12.10.2020.

L'hybride a été trouvé dans l'une des landes les plus fascinantes de la Tierra Siculorum, l'une des zones protégées Natura 2000 connue sous le nom de Harghita-Mădăraș, réputée pour sa riche orchidoflore.

Description de la localisation

La zone naturelle *Harghita - Mădăraș* est située dans la partie centre-est du département de *Harghita* (UE Environnement, 2014). La zone a été déclarée site d'importance communautaire par l'arrêté du ministère de l'Environnement et du Développement durable n° 1964 du 13 décembre 2007, en tant que partie intégrante du réseau écologique européen Natura 2000 en Roumanie et couvre une superficie de 13 373 hectares. Elle est située à une altitude comprise entre 1 500 et 1 800 mètres (MIKFALVI & VIFKORI, 1979).

La végétation de cette réserve humide est dominée par des espèces marécageuses herbacées caractéristiques (SÂRBU, ȘTEFAN *et al.* OPREA, 2013). Cet hybride unique, ×*Pseudorchis nieschalkii* nothosubsp. *siculorum*, a été découvert dans une zone herbeuse en plein soleil, adjacente à une lisière de forêt couvrant environ 1,2 km². Elle consiste principalement en une réserve humide, formée sur un substrat tourbeux acide à neutre, pauvre en nutriments. La surface du sol est humide sans être gorgée d'eau (prairie marécageuse), principalement couverte de *Sphagnum* L.

Dactylorhiza fuchsii subsp. *sooana* était présent en nombre limité (15 à 20 plantes) et on a constaté qu'il poussait immédiatement à côté de l'hybride (de 1-2 m à 15 m de distance), dans la zone marécageuse.

Les plantes de *Pse. albida* subsp. *tricuspis* étaient présentes en nombre légèrement plus important, dans les parties plus sèches du marais. Les distances vis-à-vis de l'hybride étaient un peu plus longues, de 2 m à 10 m ou plus (jusqu'à 40 m).

Description des espèces parentales

Bien que la majeure partie de la zone ait été soigneusement étudiée, nous n'avons pas pu trouver de plantes typiques de *Dact. fuchsii* (Druce) Soó, généralement décrites comme des individus grands et vigoureux, avec des inflorescences caractéristiques de couleur pourpre foncé et très florifères. Au lieu de cela, à proximité immédiate de l'hybride, nous avons trouvé exclusivement

l'une de ses sous-espèces les plus rares en Roumanie, *Dact. fuchsii* subsp. *sooana*.

L'*habitus* des plantes étudiées correspond parfaitement à la description originale faite en 1959, par la botaniste hongroise Olga BORSOS (née en 1926), où elle décrivait *Dact. fuchsii* subsp. *sooana* comme endémique des basses chaînes de montagnes de Hongrie (BORSOS, 1959). Les plantes roumaines ont également été comparées au type/holotype enregistré dans l'herbier *Flora Hungarica* (Reg. No. 3328: 152, Rev.: O. Borsos), dans le département de botanique du Musée hongrois d'histoire naturelle. *Dactylorhiza fuchsii* subsp. *sooana* est assez similaire en *habitus* (aspect physique) à l'espèce type, *Dact. fuchsii*, bien qu'il soit plus mince et plus grêle, avec une tige mince et solide, de 7-2 mm de diamètre. Les plantes sont en moyenne plus courtes, atteignant jusqu'à 30-40 cm de hauteur, très rarement 50-60 cm (les plantes de *Dact. fuchsii* sont très robustes, atteignant dans certains cas jusqu'à 90-100 cm). La feuille la plus basse (feuille basale) est allongée avec une extrémité ovale et arrondie. Elle se distingue de *Dact. maculata* par l'extrémité ovale de la feuille la plus basse, les feuilles étant plus larges dans la moitié supérieure. Les cinq à huit feuilles caulinaires sont lancéolées à étroitement lancéolées, allongées, vert foncé, toujours tachées de brun violet sur la face supérieure (parfois les taches sont de forme ovale à plate-allongée), plus étalées dans la moitié centrale/supérieure.

L'inflorescence est allongée, lâche à dense et florifère et peut porter jusqu'à 35-40 fleurs. Les fleurs sont de taille moyenne, d'un blanc pur. Dans certains cas rares, les sépales latéraux et l'éperon sont légèrement teintés de rose. Les sépales s'étalent obliquement pour former un angle d'environ 45° par rapport au capuchon. Les pétales latéraux et le sépale dorsal forment un capuchon lâche sur l'anthere fertile (gynostème).

Le labelle est blanc, trilobé et étalé. Le lobe médian est proéminent, triangulaire, presque aussi large et plus long que les lobes latéraux, parfois avec une pointe arrondie. Les marques sur le labelle consistent en quelques points, stries, lignes ou boucles irrégulières, courts et irréguliers, de couleur rouge violet. L'une des caractéristiques les plus importantes de cette sous-espèce est que les marques violettes ne forment jamais de boucles ou de cercles continus.

Les lobes latéraux sont festonnés, plats, avec des marges latérales non marquées. L'éperon est mince, droit ou horizontal, légèrement courbé vers le bas à son extrémité. L'éperon ne sécrète pas de nectar. Les bractées florales sont plus courtes que les fleurs, plus ou moins égales à l'ovaire, sauf à la base de l'inflorescence, où elles sont légèrement plus longues que les ovaires, mais plus courtes que les fleurs (Figures 1 & 2).

Fig. 1. – *Dactylorhiza fuchsii* subsp. *sooana*, plante entière dans son habitat naturel.

Nombre de chromosomes: $2n = 40$ (similaire à l'espèce type *Dact. fuchsii*).

Habitat. – *Dact. fuchsii* subsp. *sooana* préfère les zones marécageuses, les prairies très humides, les lisières de forêts humides, sur des substrats alcalins à légèrement acides (dans la présente étude, il est apparu sur un substrat humide de mousse de *Sphagnum*), jusqu'à 1700 mètres d'altitude.

Distribution. – En Roumanie, *Dact. fuchsii* subsp. *sooana* se trouve exclusivement dans la zone protégée Harghita-Mădăraș, en populations homogènes moyennes (KREUTZ, 2014). Outre la Hongrie et la Roumanie, la présence de *Dact. fuchsii* subsp. *sooana* a également été mentionnée dans les Carpates blanches d'Ukraine (LOYA, 2015), en République tchèque et en Slovaquie (DANIHELKA, CHRTEK & KAPLAN, 2012).

Fig. 2. – *Dactylorhiza fuchsii* subsp. *sooana*, détails des inflorescences. Une des inflorescences est visitée par un syrphide de la famille des *Syrphidae* Latreille, 1802. Les syrphes, qui sont de véritables imitateurs des abeilles, sont des visiteurs très fréquents de *Dact. fuchsii* subsp. *sooana*, bien qu'il n'ait pas été démontré qu'ils en soient les véritables pollinisateurs, jusqu'à présent.

Pseudorchis albida (L.) Á. Löve & D. Löve subsp. *tricuspis* (Beck) E. Klein, est une plante élancée et haute qui peut atteindre 20-35 (occasionnellement 40-45) cm de hauteur. La tige est érigée, verdâtre, de 3,4-3,9 mm de diamètre. La feuille basale est la plus large au milieu. Les 5-8 feuilles caulinaires sont vert brillant à vert jaunâtre, oblongues-obovales, plus larges autour du milieu, brièvement pointues. L'inflorescence peut atteindre 6-9 cm de long, elle est dense, étroitement cylindrique, très florifère et porte jusqu'à 35-65 petites fleurs vert jaunâtre.

Les fleurs sont petites, blanchâtres à vert jaunâtre avec une résupination complète ou partielle (JERSÁKOVÁ *et al.*, 2011). Les pétales et sépales latéraux sont très similaires et forment un capuchon serré sur l'anthère/gynostème. Le labelle est la principale caractéristique distinctive de l'espèce. Il est jaune, plat, profondément trilobé et les trois lobes sont de même longueur (DELFORGE, 2006).

L'épéron est long de 2,5 à 3,4 mm, cylindrique, légèrement courbé vers le bas, blanc jaunâtre, émoussé et sécrète un nectar abondant. Les bractées florales des fleurs inférieures/basales de l'inflorescence sont étroites-lancéolées, plus longues que celles du haut (figures 3 & 4).

Nombre de chromosomes: $2n = 42$ (KLEIN, 2000).

Habitat. – En Roumanie, cette espèce pousse dans les prairies bien drainées à humides, les prairies, les pâturages, les lisières de forêts et les pentes rocheuses, les pâturages et les prairies alpines, à 700-2 300 m d'altitude. Elle préfère une large gamme de conditions de sol, depuis les substrats humides acides des tourbières à *Sphagnum* jusqu'aux substrats alcalins/calcoles (SUMMERHAYES, 1968). Des plantes ayant les attributs de *P. albida* subsp. *tricuspis* poussent sur des sols acides en République tchèque (ŠTÍPKOVÁ, 2013).

Distribution. – *Pse. albida* subsp. *tricuspis* est une espèce paléarctique, couvrant les zones alpines, subalpines et tempérées boréales, de l'Europe à l'Extrême-Orient russe, à l'Oural du Nord et au Kamchatka et de l'Est du Canada au Groenland, mais pas en Sibérie.

Époque de floraison. – Les périodes de floraison des espèces parentales et de l'hybride ob-

En Roumanie, *Pseudorchis albida tricuspis* pousse dans les prairies bien drainées à humides, les prairies, les pâturages, les lisières de forêts et les pentes rocheuses, les pâturages et les prairies alpines, à 700-2 300 m d'altitude.

Fig. 3. – *Pseudorchis albida* subsp. *tricuspis* plante entière dans son habitat naturel.

Fig. 4. – *Pseudorchis albida* subsp. *tricuspis*, détails des inflorescences. Une des inflorescences est visitée par un syrphé de la famille des *Syrphidae*. Les syrphes, qui sont de véritables imitateurs des abeilles, sont également des visiteurs très fréquents de *Pseudorchis albida* subsp. *tricuspis*, bien qu'il n'ait pas été démontré qu'ils en soient les véritables pollinisateurs, jusqu'à présent.

tenu se chevauchent entièrement, de mi-juin à fin juillet. Au moment où les études ont été réalisées, les trois taxons étaient au pic de l'anthèse.

Descriptions générales de l'hybride et diagrammes de comparaison des espèces parentales

En général, les hybrides primaires (génération F1) apparaissent phénotypiquement intermédiaires entre les espèces parentales. Néanmoins, dans le cas de \times *Pseudorhiza nischalkii* nothosubsp. *siculorum*, une influence un peu plus notable du parent *Pse. albida* subsp. *tricuspis* est évidente (figures 5 & 7).

Dact. fuchsii subsp. *sooana*

×*Pseudorhiza nieschalkii* nothosubsp. *siculorum*

Pseudorchis. albida subsp. *tricuspis*.

5

6

7

Fig. 5 à 7. – Comparaisons morphologiques de ×*Pseudorhiza nieschalkii* nothosubsp. *siculorum* et des parents. Les trois diagrammes de comparaison suivants montrent les caractères intermédiaires de l'habitus (Fig. 5), de l'inflorescence (Fig. 6) et des fleurs (Fig. 7) de l'hybride, par rapport à ceux de ses parents. Les hybrides sont presque aussi hauts que les parents. L'inflorescence de l'hybride est moins florifère et à sommet plat, ressemblant davantage à celle du parent *Dact. fuchsii* subsp. *sooana*. La labelle des fleurs est profondément trilobé, très similaire au labelle de *Pse. albida* subsp. *tricuspis*.

Méthodes morphométriques/biométriques

Étant donné que les espèces parentales diffèrent considérablement en morphologie, l'identification de tout hybride entre elles semble relativement simple (les images sont très explicites). Afin de décrire cet hybride de manière aussi complète que possible, un large éventail de caractères a été pris en considération et analysé par des méthodes biométriques et morphométriques. Au total, 68 caractères morphologiques ont été mesurés directement (Tableau 1) (le tableau complet peut être consulté dans les données complémentaires de l'article original).

Pour le décompte des chromosomes, des explants, des extrémités de racines adventives de 3-4 mm de long (extrémités méristématiques de racines) ont été prélevés sur l'hybride et ses parents putatifs. Le comptage des chromosomes a été effectué en utilisant des préparations de cellules en division (en métaphase) provenant de la partie apicale des racines adventives.

RÉSULTATS

Comparaisons morphométriques

Habitus : l'hybride est grand et robuste, atteignant jusqu'à 28,5 cm, de taille intermédiaire ou similaire à celle des parents.

Tige : la tige est mince et élancée, vert vif. Elle ne présente aucune pigmentation pourpre significative à l'extrémité (seulement des traces d'anthocyanes), ressemblant exclusivement au parent *Pse. albida* subsp. *tricuspis*.

Feuilles : l'hybride présente une feuille basale lancéolée non tachée et quatre feuilles caulinaires étroites-lancéolées (feuilles caulinaires), la supérieure étant très réduite, en forme de bractée, n'atteignant pas l'inflorescence. Les feuilles ne présentent pas de macules ou d'autres pigmentations, un caractère hérité exclusivement du parent *Pse. albida* subsp. *tricuspis* qui a des feuilles vertes brillantes non tachetées, donc, l'héritage des caractères foliaires s'est avéré être asymétrique.

Inflorescence : l'inflorescence n'est pas aussi florifère que celle du parent *Pse. albida* subsp. *tricuspis*. Elle ressemble surtout à celle du parent *Dact. fuchsii* subsp. *sooana*, tant par sa forme - cylindrique, avec un sommet plat, que par le nombre de fleurs - elle est moins florifère, portant environ 28 fleurs de taille moyenne.

Fleurs : la taille des fleurs de l'hybride est intermédiaire entre celle des parents et se situe principalement dans la fourchette médiane des tailles parentales (longueur × largeur).

Bractées : les bractées des fleurs sont de taille légèrement variable, les bractées inférieures étant plus longues que les fleurs, tandis que les bractées supérieures sont légèrement plus longues que les ovaires mais plus courtes que les fleurs. Globalement, les bractées ressemblent surtout au parent *Pse. albida* subsp. *tricuspis*. Les bractées des fleurs supérieures présentent une faible pigmentation violette, un trait légèrement hérité exclusivement du parent *Dact. fuchsii* subsp. *sooana*.

Sépales et pétales latéraux : les tailles sont encore une fois intermédiaires entre les espèces parentales, mais la couleur et les marques rosées sont principalement héritées du parent *Dact. fuchsii* subsp. *sooana*. La couleur de fond des tépales est blanche avec de légers points et stries rose-violet sur les sépales latéraux, une caractéristique héritée exclusivement du parent *Dact. fuchsii* subsp. *sooana*, avec la mention que la pigmentation de l'hybride est moins prononcée, les anthocyanes étant exprimés en bien plus petites quantités.

Casque/capuchon : les pétales et sépales latéraux qui construisent le casque, qui protège et recouvre les organes reproducteurs (fusionnés pour former le gynostème) ne sont pas aussi étroitement pliés.

Labelle : la morphologie du labelle est particulièrement intéressante car les parents diffèrent considérablement dans la taille et la forme du labelle. La forme générale du labelle ressemble beaucoup à celle du parent *Pse. albida* subsp. *tricuspis*. Le labelle est profondément trilobé avec tous les lobes presque égaux en longueur et en largeur, une caractéristique exclusivement héritée du parent *Pse. albida* subsp. *tricuspis*, bien qu'ils soient plus larges que ceux du parent *Pse. albida* subsp. *tricuspis*, une caractéristique partiellement héritée du parent *Dact. fuchsii* subsp. *sooana*, qui a des lobes labellaires arrondis et festonnés.

Couleur et marques labellaires : la couleur du labelle est intermédiaire entre les parents. La couleur de fond jaunâtre de la base du labelle (entrée de l'éperon) est héritée du parent *Pse. albida* subsp. *tricuspis*, qui a des fleurs vert jaunâtre. La couleur de fond blanche du labelle et les légères marques

rosâtres représentent les caractéristiques distinctives de cette sous-espèce, clairement héritées du parent *Dact. fuchsii* subsp. *sooana*. Les marques rosâtres sont nettement plus faibles mais ressemblent aux motifs de points et de stries éparses de *Dact. fuchsii* subsp. *sooana* qui ne forment jamais de boucles circulaires.

Éperon : l'éperon ressemble surtout au parent *Dact. fuchsii* subsp. *sooana*, étant légèrement plus long et plus mince que chez le parent *Pse. albida* subsp. *tricuspis* (mais plus court que l'ovaire), cylindrique et légèrement courbé vers le bas.

Comptage des chromosomes

Les cellules colorées ont été visualisées à l'aide du microscope Micros, objectif 100x et photographiées avec l'appareil photo de microscopie Optika, objectif 0,45x. Les images ont été analysées à l'aide du logiciel *OptikalSview*, développé par *OPTIKA Microscopes Software* (Figs 8-10).

Les chromosomes ont été comptés pour l'hybride et ont confirmé les nombres attendus : $\times P. nieschalkii$ nothosubsp. *siculorum* $2n = 40 (\pm 2)$, ce qui fait de cet hybride intergénérique une nothosous-espèce diploïde (alloploïde). Ces résultats sont également conformes au fait que les espèces parentales ont des valeurs proches du nombre de chromosomes, $2n = 40$ & 42 , leur permettant de se polliniser de manière croisée relativement facilement.

Description

$\times Pseudorhiza$ *nieschalkii* (Senghas) P.F.Hunt nothosubsp. *siculorum* Kertész & Anghel. Nothosp. nov.: 77 216 534-1 (Numéro d'enregistrement IPNI)

Formule hybride : *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soó subsp. *sooana* (Borsos) Borsos \times *Pseudorchis albida* (L.) Á. Löve & D. Löve subsp. *tricuspis* (Beck) E. Klein

Cette nothosous-espèce hybride appartient à la nothoespèce $\times Pseudorhiza$ *nieschalkii* (Senghas) P.F. Hunt (formule hybride : *Dactylorhiza fuchsii* \times *Pseudorchis albida*), qui est un membre de la sous-tribu *Orchidinae* Dressler & Dodson, 1960 / Verm., 1955, tribu *Orchideae* Dressler & Dodson, 1960 / Verm. 1977, sous-famille *Orchidoideae* Lindl. 1826, famille *Orchidaceae* Juss. 1789.

Diagnose : Morphologiquement intermédiaire entre les parents. Tige et feuilles similaires à *Pse. albida* subsp. *tricuspis* par la couleur vert vif et l'absence de taches sur les feuilles. L'influence du parent *Dact. fuchsii* subsp. *sooana* est visible dans la couleur blanchâtre des fleurs et les légères marques rosées sur les sépales latéraux et le labelle. Ces marques sont nettement plus faibles et ressemblent aux points et lignes éparses que l'on trouve sur le labelle de *Dact. fuchsii* subsp. *sooana*, qui ne forment jamais de boucles circulaires. Le trait le plus distinctif est le labelle trilobé, les trois lobes étant de longueur et de largeur égales, ce qui ressemble le plus au parent *Pse. albida* subsp. *tricuspis*.

Description : Tige de 28,5 centimètres, 3,2 mm de diamètre, dépourvue d'anthocyanes. Gaine basale présente. Feuilles engainantes 4, réparties uniformément sur la tige, inclinées, s'étalant latéralement, étroitement lancéolées, feuille la plus longue 65 mm de long, feuille la plus large 11 mm de large, la plus longue placée bas/base de la tige. Feuilles vert vif, non marquées, sans capuchon apical prononcé. Inflorescence 67 mm (23 % de la longueur de la tige), cylindrique, à sommet plat, assez lâche. Fleurs 28. Labelle profondément trilobé, largeur \times longueur 5,1 \times 4,2 mm au lobe central, 3,9 mm aux lobes latéraux. Sinus inter-lobes profonds, d'environ 2,1 à 2,3 mm de profondeur. Lobes latéraux très peu recourbés, présentant une crénulation partielle des bords. Couleur de la base labellaire jaune avec une teinte verdâtre à la base de l'éperon, tandis que la surface labellaire devenait progressivement blanc pur. Marquage par des points et des stries roses peu contrastés, couvrant la région centrale du labelle et les trois lobes. Les marques ne forment jamais de boucles continues. Éperon labellaire cylindrique, 3,4 mm de long \times 1,5 mm de large à l'ouverture, 1,2 mm à mi-longueur, légèrement incurvé vers le bas, plus court que l'ovaire. Sépales latéraux légèrement parsemés de points et de stries violets, s'étalant latéralement et horizontalement, par rapport au capuchon lâche formé par le sépale médian et les pétales latéraux. Bractées basales de 16 mm, dépassant les fleurs, bractées florales supérieures de 14 mm, dépassant toutes deux les ovaires, bractées supérieures légèrement teintées de pourpre avec des pigments anthocyaniques.

Nombre de chromosomes: $2n = 40$.
Période de floraison: De mi-juin à mi-juillet.
Locus classicus: $\times Pseudorhiza$ *nieschalkii* nothosubsp. *siculorum* est la seule plante connue, hybride intergénérique F1, trouvée le 30 juin 2020, dans la zone protégée Natura 2000

La plante hybride intergénérique a été trouvée dans la zone occidentale de la lande de Harghita-Mădăraș. Sa filiation probable a été immédiatement reconnue, ses parents putatifs poussant à moins de deux et dix mètres respectivement, mais son statut de combinaison hybride nouvelle pour la science n'était pas complètement élucidé jusqu'à présent.

Fig. 8, 9 & 10. – Chromosomes en métaphase somatique (coloration de FEULGEN) de $\times Pseudorhiza$ *nieschalkii* nothosubsp. *siculorum* hybride $2n = 40 (\pm 2)$, n° 28-2 (Fig. 8); n° 30-1 (Fig. 9); n° 31-4 (Fig. 10). Barre d'échelle = 1 µm.

ROSCI00090 Harghita - Mădăraș et ROSPA0034 Depresiunea și Munții Ciucului, dans la zone de tourbières adjacente au pic Harghita Racoșului, à côté du refuge de montagne, jusqu'à 1 600 - 1 700 mètres d'altitude. GPS: 25.61 451, 46.43 298, actuellement dans le comté de Harghita en Roumanie (Fig. 11).

Habitat: $\times Pseudorhiza$ *nieschalkii* nothosubsp. *siculorum* préfère une prairie marécageuse ensoleillée, à proximité d'une lisière de forêt mixte, sur un substrat légèrement acide et pauvre en nutriments. La zone étudiée était couverte d'un substrat humide de tourbières à *Sphagnum*.

Fig. 11. – La carte de distribution de $\times Pseudorhiza$ *nieschalkii* nothosubsp. *siculorum* dans le département de Harghita, les montagnes Harghita et les zones protégées ROSCI00090 Harghita - Mădăraș et ROSPA0034 Depresiunea și Munții Ciucului, qui donne l'holotype et la seule plante connue (carte utilisée avec la permission de l'Agence nationale des zones protégées Service territorial Harghita, Roumanie).

Holotype: L'hybride intergénérique $\times Pseudorhiza$ *nieschalkii* nothosubsp. *siculorum* représente le seul individu jamais signalé, qui n'a pas été placé en herbier. L'holotype a été limité à des images numériques imprimées: 75 images prises par Hajnalka KERTÉSZ le 30 juin (heure: 08:37:19am) et le 3 juillet et 370 images prises par Nora ANGHELESCU le 3 juillet et le 30 juin 2020, déposées dans des bases de données

d'images privées. Des photographies ont été prises mais aucun matériel de référence n'a été prélevé sur une plante aussi singulière.

Étymologie: le nom intergénérique, *Pseudorhiza*, est un terme composé qui provient de la fusion de la première et de la dernière partie des noms scientifiques de deux genres distincts, *Pseudo(rchis)* et (*Dactylo*)*rhiza*. Il fait référence au rare croisement entre les

espèces *Dactylorhiza fuchsii* subsp. *sooana* (Borsos) Borsos et *Pseudorchis albida* subsp. *tricuspis* (Beck) E.Klein, qui étaient les seules espèces trouvées à proximité de l'hybride (DE ANGELI & ANGHELESCU, 2020).

L'épithète spécifique, *nieschalkii*, a été donnée en l'honneur du botaniste allemand Albert NIESCHALK (1904-1985), qui a découvert l'hybride $\times Pseudorhiza$ *nieschalkii* (*Dactylorhiza fuchsii* \times *Pseudorchis albida*), en

1947 en Allemagne au « *New Hagen* » près de Niedersfeld en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (ECCARIUS, 2016), d'où son nom vernaculaire potentiel, *Pseudorhiza* de NIESCHALK.

L'épithète de la nothosous-espèce, *sicolorum*, vient du nom latin *Terra Siculorum* signifiant comté de Siculorum, *ad litteram* signifiant de Siculorum, une référence à la zone où cet hybride d'orchidée unique est endémique, ce qui a donné son nom vernaculaire *Pseudorhiza sicolorum*. L'épithète *sicolorum*, a ensuite été donnée à ce nouvel hybride, reflétant l'identité de la région. Terra Siculorum connue sous le nom de Terre des Székely ou Ținutul Secuiesc est une région historique et ethnographique de Roumanie, habitée principalement par des Székely. Elle comprend l'ensemble des territoires des départements de Mureș, Harghita et Covasna et son principal centre culturel est la ville de Târgu Mureș, la plus grande agglomération de la région.

DISCUSSION

La plante hybride intergénérique a été trouvée dans la zone occidentale de la lande de Harghita-Mădăraș. Sa filiation probable a été immédiatement reconnue, ses parents putatifs poussant à moins de deux et dix mètres respectivement, mais son statut de combinaison hybride nouvelle pour la science n'était pas complètement élucidé jusqu'à présent. Par conséquent, des images numériques ont été prises par Hajnalka KERTÉSZ, mais ni des mesures détaillées ni des échantillons adaptés à l'analyse chromosomique n'ont été obtenus. Quelques instants plus tard, des images numériques ont été envoyées à Nora ANGHELESCU qui a répondu presque immédiatement, non seulement en confirmant qu'il s'agissait bien d'une plante hybride mais aussi en soulignant que cette combinaison hybride était nouvelle pour la science. Suite à une demande urgente de Nora ANGHELESCU, plusieurs voyages ont suivi, voyages au cours desquels l'hybride et les parents putatifs

ont été analysés, mesurés et photographiés dans les moindres détails. Des explants millimétriques (extrémités de racines adventives) ont été prélevés pour des comptages chromosomiques afin d'élucider complètement et précisément l'origine parentale de l'hybride. Les résultats morphométriques se sont avérés partiellement asymétriques. Les caractères de diagnostic les plus efficaces, tels que la morphologie du labelle, ont placé l'hybride plus près du parent *P. albida* subsp. *tricuspis*, plutôt que du parent *Dact. fuchsii* subsp. *sooana*.

Discussion sur les syndromes de pollinisation contrastés

Toutes les espèces appartenant au genre *Dactylorhiza* sont des orchidées qui pratiquent la supercherie sur la présence de nectar (CLAESSENS & KLEYNEN, 2011). Leurs éperons sont totalement dépourvus de nectar et par conséquent, ces espèces n'offrent aucune rétribution aux insectes pollinisateurs. Par conséquent, leur pollinisation est exclusivement basée sur la tromperie et le mimétisme. Elles sont connues sous le nom d'orchidées trompeuses et ce mécanisme de pollinisation particulier est classé dans la catégorie des mécanismes de tromperie alimentaire généralisée (JERSÁKOVÁ, JOHNSON & KINDLMANN, 2006). Malgré l'absence de récompense, toutes les espèces de *Dactylorhiza* sont allogames (elles ne s'autopollinisent pas) et dépendent entièrement des insectes pour leur pollinisation croisée et la production de graines. Elles sont généralement fécondées par des pollinisateurs généralistes tels que les abeilles, les bourdons, les coléoptères, les papillons ou les mouches, attirés par les espèces végétales nectarifères voisines, également appelées « espèces-aimants » des pollinisateurs (THOMSON, 1978; RATHCKE, 1983).

Pseudorchis, quant à lui, est un genre gratifiant, qui attire ses pollinisateurs par son parfum sucré et vanillé (sécrété à la fois le jour et la nuit)

et les récompense par de grandes quantités de nectar. Ce mécanisme de pollinisation est connu sous le nom de mécanisme de comportement généralisé de recherche de nourriture (GALIZIA, 2006). En conséquence, *P. albida* subsp. *tricuspis* est capable d'attirer une grande variété de pollinisateurs diurnes tels que les abeilles, les papillons et les coléoptères, en particulier pendant les chaudes journées d'été lorsque les plaines alpines sont bondées d'insectes, tous affamés et à la recherche de nourriture.

Dans le voisinage de l'hybride, les espèces parentales étaient très proches les unes des autres, à une distance d'environ deux à dix mètres. Cela implique que les insectes pollinisateurs avaient besoin d'une distance de déplacement minimale entre les parents, afin de transporter avec succès les pollinies entre les individus et de générer l'hybride. Étant donné que les trois taxons présentent un synchronisme considérable dans leur période de floraison et qu'ils peuvent, au moins partiellement, partager la communauté de pollinisateurs, l'échange fréquent de pollen entre les espèces parentales est très probable.

Ainsi, l'hybride qui en résulte démontre que même des syndromes de pollinisation très contrastés, tels que les mécanismes de comportement de tromperie alimentaire généralisée et de recherche de nourriture généralisée, sont insuffisants pour arrêter le flux génétique entre deux genres d'orchidées différents (ANGHELESCU *et al.*, 2020; BATEMAN, MURPH & TATTERSALL, 2017).

D'autres études seront nécessaires pour élucider si l'hybride est complètement dépourvu de récompense, comme le parent *Dact. fuchsii* subsp. *sooana*, ou si, au moins partiellement, il sécrète du nectar dans ses fleurs « *tricuspis* » au doux parfum de vanille.

CONCLUSIONS

En conclusion, nous considérons cette nouvelle combinaison comme une découverte extrêmement chan-

ceuse compte tenu de l'isolement géographique exceptionnel des espèces parentales. *Dactylorhiza fuchsii* subsp. *sooana*, exclusivement confiné à la zone protégée de Harghita-Mădăraș, préfère les sols légèrement acides (landes humides), tandis que *P. albida* subsp. *tricuspis* est typiquement une plante alpine des sols humides à mouillés et neutres à alcalins (marais, prairies calcaires). Ces exigences contrastées et la distribution extrêmement réduite d'une des espèces parentales (*Dact. fuchsii* subsp. *sooana*), offrent de très faibles chances aux taxons parentaux de développer des populations sympatriques. La réserve naturelle de Harghita-Mădăraș représente donc une exception. ●

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier M. Tőke ÁRPAD et M. Demeter LÁSZLÓ, directeur de l'Agence nationale pour les zones protégées, Service territorial Harghita, pour la permission d'étudier les populations de *Dactylorhiza* et *Pseudorchis*. Nous tenons également à exprimer notre gratitude à l'orchidologue Prof. Helmut PRESSER, Allemagne, pour des discussions et des informations utiles sur la morphologie des espèces d'orchidées, au Prof. Bogdan TOMOZEI, professeur au Musée de la Nature et des Sciences Ion BORCEA, Bacău, pour son aide dans l'identification et la caractérisation des insectes et au Prof. Paulina ANASTASIU, directrice du Jardin botanique Dimitrie BRĂNDZĂ, Université de Bucarest, Roumanie, pour des conseils perspicaces. Nous sommes également reconnaissants aux membres du comité de rédaction pour leurs suggestions et corrections.

BIBLIOGRAPHIE - WEBGRAPHIE

■ ANGHELESCU N.E.D.G., KERTÉSZ H., GEORGESCU M.I., PETRA S.A. & TOMA F., 2021.– *Pseudorchis albida* (L.) Á. Löve & D. Löve

- A New Orchid Species to Romanian Flora. *Current Trends in Natural Sciences*, 10(20) (preprint accepté). <https://doi.org/10.1101/2020.10.21.345462>

■ ANGHELESCU N.E.D.G., ROVINA A.E., GEORGESCU M.I., PETRA S.A. & TOMA F., 2020.– Morphometric and Morphological Analyses of *Anacamptis* × *timbali* notho-subspecies *reinhardii* - A New Orchid Hybrid Population to Romania. *Scientific Papers. Series B, Horticulture*. Vol. LXIV, No. 2, 2020 Print ISSN 2285-5653, CD-ROM ISSN 2285-5661, Online ISSN 2286-1580, ISSN-L 2285-5653

■ BATEMAN R.M., MURPHY A.R.M. & TATTERSALL B.G., 2017.– × *Dactylozenia lacerta* (Orchidaceae): a morphologically cryptic hybrid orchid new to science from the Lizard Peninsula, Cornwall. *New Journal of Botany*, 7:2-3, 64-77. DOI: 10.1080/20423489.2017.1408189.

■ BORSOS O., 1959.– *D. fuchsii* subsp. *sooana*. *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.* 5: 324.

■ CLAESSENS J. & KLEYNEN J., 2011.– *The flower of the European orchid: form and function*. Voerendaal, The Netherlands, 440 p.

■ DANIHELKA J., CHRTEK J. & KAPLAN Z., 2012.– Checklist of vascular plants of the Czech Republic Preslia. *Casopis České Botanické Společnosti*, 84: 647-811.

■ DE ANGELLI N. & ANGHELESCU D., 2020.– *Orchids of Romania*, Snagov, Romania. ISBN 978-973-0-32586-7. Self-published by the authors.

■ DELFORGE P., 2006.– *Orchids of Europe, North Africa and the Middle East*. A & C Black, 640 p.

■ ECCARIUS W., 2016.– *Die Orchideengattung Dactylorhiza - Phylogenie, Taxonomie, Morphologie, Biologie, Verbreitung, Ökologie und Hybridisation*. Eisenach, Deutschland. ISBN 978-3-00-052403-5. Self-published by the author.

■ EUROPEAN UNION ENVIRONMENT, 2014.– https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm

■ GALIZIA C.G., KUNZE J., GUMBERT A., BORKARLSON A.K., SACHSE S., MARKL C. & MENZEL R., 2006.– Relationship of visual and olfactory signal parameters in a food-deceptive flower mimicry system. *Behavioral Ecology*, 16(1), 159-168. <https://doi.org/10.1093/Beheco/Arh147>.

■ JERSÁKOVÁ J., JOHNSON S.D. & KINDLMANN P., 2006.– Mechanisms and evolution of deceptive pollination in orchids. *Biol. Rev.*, 81: 219-235. doi:10.1017/S1464793105006986.

■ JERSÁKOVÁ J., MALINOVÁ T., JEABKOVÁ K. & DÖTTERL S., 2011.– Biological Flora of the British Isles: *Pseudorchis albida* (L.) Á. & D. Löve. *J. of Ecol.*, 99: 1282-1298.

■ KLEIN E., 2000.– *Pseudorchis albida* subsp. *tricuspis* (Beck) Klein stat. nov., eine weitgehend übersehene, calcicole, alpinisch-boreale Sippe (Orchidaceae-Orchideae). *Phyton*, 40: 141-159.

■ KREUTZ C.A.J., 2014.– Neue Erkenntnisse zu den Orchideen Rumäniens. *Ber. Arbeitskr. Heim. Orchid.*, 31(2): 82-146.

■ LOYA V. 2015.– *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soó subsp. *sooana* (Borsos) Borsos in Transcarpathian flora. *Sci. Bull. Uzhgorod Univ. (Ser. Biol.)*, Vol. 38-39.

■ MIKFAI Z. & VIKORI L., 1979.– *Harghita County, Monograph*. Sport Turism Publishing House, Bucharest, Romania.

■ RATHCKE B., 1983.– Competition and facilitation among plants for pollination. In: *Real L (ed) Pollination biology*. Academic Press, New York, USA, 356 p.

■ SÂRBU I., TEFAN N. & OPREA A., 2013.– *Plante vasculare din România: determinant ilustrat de teren*. Editura Victor, București, Romania, 1350 p.

■ ŠTÍPKOVÁ Z., 2013.– Effect of mowing on population dynamics of a highly endangered species *Pseudorchis albida* (Orchidaceae). *Master thesis in Czech*, Faculty of Natural Sciences, University of South Bohemia in České Budějovice.

■ SUMMERHAYES V.S., 1968.– *Wild Orchids of Britain*. Collins, London, UK, 384 p.

■ THOMSON J.D., 1978.– Effect of stand composition on insect visitation in two-species mixtures of *Hieracium*. *Am. Midl. Nat.*, 100: 431-440.

LES MOTS POUR LE DIRE

■ **Anthèse** : floraison.

■ **Sympatriques** : se dit de deux populations partageant la même localisation. Deux espèces sympatriques vivent donc à proximité et peuvent donner naissance à des hybrides naturels.

Nora Eugenia D. G. ANGHELESCU, Hajnalka KERTÉSZ, Nicoleta CONSTANTIN, Alexandra SIMON-GRUIȚA, Georgiana DUȚĂ CORNESCU, Maria D. POJOGA, Mihaela I. GEORGESCU, Sorina A. PETRA, Florin TOMA

¹ University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine, 59 Mărăști Blvd, District 1, Bucharest, Romania

² Bethlen Gábor Middle School & Román Viktor Middle School, Odorheiu Secuiesc, Harghita County, Romania

³ University of Bucharest, Faculty of Biology, Department of Genetics, Intr. Portocalelor 1-3, Sector 6, Bucharest, Romania

*Auteur pour correspondance - noradeangelli15@gmail.com

L'ORCHIDOPHILE

journal des amateurs d'orchidées

N° 230
(VOL. 52)

- LES CONSÉQUENCES DU COMMERCE DES ORCHIDÉES
- NOUVEL HYBRIDE INTERGÉNÉRIQUE EN ROUMANIE
- LE GENRE *PAPHIOPEDILUM*
- OPHRYS DE MALTE
- LA SPHAIGNE
- SOIGNER LES ORCHIDÉES